

ЯНГИ ТУҒИЛГАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР РЕСПИРАТОР ДИСТРЕСС СИНДРОМИДА ЎПКА ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОМЕТРИК ТЕКШИРУВЛАР ТАҲЛИЛИ

Мирзабекова Озода Алибековна

Тошкент давлат тиббиёт университети Врачлар малакасини ошириш кафедраси катта ўқитувчиси, PhD
E-mail: mirzabekovaozoda87@gmail.com.

Кулқараев Абдисалим Каримович

Тошкент давлат тиббиёт университети Врачлар малакасини ошириш кафедраси катта ўқитувчиси, PhD
E-mail: abdisalimkulqaraev@gmail.com

Нуриддинова Феруза Мирусмановна

Тошкент давлат тиббиёт университети Врачлар малакасини ошириш кафедраси катта ўқитувчиси
E-mail: nuriddinovaferuza9@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499513>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

янги туғилган чақалоқ, чала туғилиш, ўпка, альвеола, гиалин мембрана, морфометрия

ABSTRACT

дистресс синдромида ўпкада кузатиладиган морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари таҳлили ўрганилган. Материал сифатида 22-37 ҳафталиклар оралиғида чала туғилганлар клиник-анамнестик таҳлил натижаси ва ўпка тўқимаси олинган. Натижалар кўрсатишича, чала туғилган чақалоқлар ўпкасида респиратор дистресс синдром ривожланишида ўпка тўқимасининг етилмаганлиги, қон айланишининг бузилиши ва альвеоляр ҳамда бронхиал эпителийнинг шикастланиши катта аҳамият касб қилади. Морфометрик текширувлар натижалари кўрсатишича, 22-27 ҳафталикларда туғилган чақалоқлар ўпкасининг бор-ўғи 1/3 қисми альвеолаларигаҳаво кирганлиги, альвеолалар оралиғи тўқимаси қалинлиги, альвеолалар эпителийси ҳам нисбатан йириклиги, пайдо бўлган гиалин мембраналар нисбатан юпқа толалардан иборатлиги кузатилди. 28-32 ва 33-37 ҳафталикларда ўлган гуруҳлар чақалоқлар ўпкасида ҳаво кирган альвеолалар эгаллаган майдон кенгайгани, оралиқ тўқима юқалашганлиги, гиалин мембраналар олдинги гуруҳга нисбатан қалинлашганлиги кузатилди.

Мавзунинг долзарблиги. Респиратор дистресс синдроми (РДС), шунингдек, сурфактант етишмовчилиги синдроми (СЕС) [1] ва илгари гиалин мембрана касаллиги (ГМК) деб номланувчи, ўпка сурфактантининг етарли даражада ривожланмаганлиги ва ўпканинг структуравий етилмаганлиги туфайли чала туғилган чақалоқларда юзага келадиган синдромдир. РДСдан вафот этган чақалоқларда кузатиладиган ўзига хос гистопатология 1903 йилда Хоххайм томонидан биринчи марта тасвирланган "гиалин мембрана касаллиги" номининг манбаи бўлиб хизмат қилган [1]. Гиалин мембраналарининг мумсимон қатламлари ўпканинг ёпилган алвеолаларини қоплайди. Бундан ташқари, ўпкага қон қуйилиши, нафас йўллариининг ҳаддан ташқари чўзилиши ва шиллиқ парда хужайраларининг шикастланиши кузатилади. Бу, шунингдек, неонатал инфекция ва сурфактант билан боғлиқ оқсилларни ишлаб чиқариш билан боғлиқ генетик муаммонинг натижаси бўлиши мумкин. [1] [2]

Маълумки, тана вазни қанчалик кам бўлса касалланиш даражаси шунчалик юқори бўлади деган қонуният мавжуд, жумладан респиратор дистресс-синдром учраш даражаси ошиб кетди. Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти 1970 йили қабул қилган мезонлари бўйича тирик туғилганликнинг пастки чегараси гестация даврининг 22-хафталиги, бунда ҳомиланинг вазни 500 грамм, тана узунлиги 25 см қабул қилинган. [5] Натижада, ҳомиладорликни соғломлаштириш учун антенатал профилактикани кучайтириш бўйича қўлланиладиган тадбирларга қарамасдан чала туғилишлар сони камаймаяпти (3,4). Чақалоқлар реанимация бўлимида янги турдаги кантингент, яъни тана вазни экстремал жуда кам чақалоқлар гуруҳи пайдо бўлди. РДС <28 ҳафтада туғилган болаларнинг 60-80% да, 32-36 ҳафтада туғилган болаларнинг 15-30% да ва камдан-кам ҳолларда >37 ҳафтада туғилган болаларда учрайди. РДС ривожланиш хавфи онадаги қандли диабет, кўп ҳомилали ҳомиладорлик, кесар кесиш, тезкор туғруқ, асфиксия, совуқлик стресси ва олдинги туғруқларда РДС мавжудлигида ортади. Шу билан бирга РДС антенатал профилактикаси ишлаб чиқарилди, лекин касалланиш, ўлим даражаси юқоригича қолмоқда. [9]

Тадқиқотнинг мақсади – чала туғилган чақалоқлар ўпкасида РДС натижасида ривожланадиган морфологик ўзгаришларнинг ўзига хослигини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Материал сифатида 52 та ҳар хил даражада чала туғилиб, ўпка етишмовчилигидан ўлган чақалоқлар аутопсия маълумотлари олинди. Дастлаб чақалоқларнинг касаллик тарихи ва аутопсия баённомаси таҳлил қилинди. Чала туғилган чақалоқлар гестация давр ҳафталари бўйича қуйидаги гуруҳларга ажратилди: 1-гуруҳ - 22-27-ҳафталик 12 та (23,1%); 2-гуруҳ – 28-32-ҳафталик 18 та (34,6%); 3-гуруҳ – 33-37-ҳафталикда 22 та (42,3%) туғилган ва ўпка етишмовчилигидан ўлган чақалоқлар (1-жадвал). Булардан, 1-гуруҳ, яъни 22-27-ҳафталикда, чуқур даражада чала туғилган, тана вазни жуда кам ва туғилгандан кейин 1 соат атрофида ўлган чақалоқлар назорат гуруҳи сифатида олинди. Мақсад, бу гуруҳ чақалоқлар ўпкасида, РДС шаклланишига олиб келувчи илк морфологик ўзгаришларни аниқлаш бўлди. Бу гуруҳда асосий ўлим сабаби постнатал асфиксия бўлиб чиқди. Барча ҳолатларда она томонидан пренатал ва интранатал хавфли омиллар борлиги, йўлдош ва киндик найи томонидан патологиялар мавжудлиги аниқланди. Текширилган чақалоқлар антропометрик кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Чала туғилган чақалоқлар антропометрик кўрсаткичлари, M±m

№	Чала туғилган чақалоқлар гуруҳи	n	Гестация вақти	Тана вазни, г	Бўйи, см
1	22-27-ҳафталик	12	25,2±0,4	654±24,3	29,5±1,6
2	28-32 ҳафталик	18	29,8±0,6*	1067±84,7*	38,4±4,6*
3	33-37-ҳафталикда	22	35,3±0,7**	1986±124,6**	43,2±8,5**

Илова: * - $P \leq 0,05$ – 2-гуруҳда гестация даври, тана вазни ва бўйининг 1-гуруҳга нисбатан ишончлилик фарқи.

** - $P \leq 0,05$ – 3-гуруҳда гестация даври, тана вазни ва бўйининг 1-гуруҳга нисбатан ишончлилик фарқи.

Клиник-анамнестик таҳлил натижаси кўрсатишича энг қисқа умр кўрганлар ва ўлим сабаби сифатида кучайиб борувчи юрак-нафас етишмовчилиги биринчи гуруҳ болаларда, нисбатан узоқ яшаганлар 3-гуруҳда кузатилди.

Гистологик текширувга иккала ўпканинг ҳар хил соҳаларидан бўлакчалар патологоанатомик аутопсия вақтида олинди. Ўпканинг макроскопик кўриниши аутопсия вақтида ташқи кўринишини ўрганиб, баҳоланди. Ўпка бўлакчалари 10% нейтралланган формалинда қотирилиб, спиртлардан ўтказилиб, парафин қуйилди. Гистологик кесмалар гематоксиллин-эозинда, ШИК-реакция ва ван-Гизон усулларида бўялди. Қуйидаги морфометрик ҳисоблашлар амалга оширилди: 1) ўпканинг умумий майдонига нисбатан ҳаво кирган альвеолалар майдонининг фоизлардаги кўрсаткичи. 2) бир кўриш майдонида гилан мембранаси бор альвеолаларни санаш. 3) гиалин мембрана қалинлигини ўлчаш. 4) альвеоляр эпителий баландлигини ўлчаш. 5) альвеолалар оралиғи тўқимасининг қалинлигини ўлчаш. Ҳар бир кўрсаткични 10 марта ҳисоблаб, ўртача кўрсаткичи ва ўртача квадрат хатолиги ҳисобланди. Миқдорий кўрсаткичларни статистика ишлов бериш дескриптив ва вариацион статистика усулида ўтказилди, кўрсаткичларнинг бир-биридан фарқи $P \leq 0,05$ ишончлилик даражада аниқланди.

Натижа ва муҳокама. Текширув натижалари шуни кўрсатдики, 1-назорат гуруҳи чақалоқлар аҳволи туғилган пайтида жуда оғирлиги, морфофункционал ҳолати чуқур етишмасликдалиги, юрак ва нафас етишмовчилиги кучли даражада эканлиги кузатилди. Ўпканинг макроскопик ҳолати гестация даврига мослиги аниқланди. Гистологик текширувда аниқланишича аксарият ҳолларда бу гуруҳ чақалоқлар альвеоляр тўқимаси эпителийси йириклиги ва уларнинг ядроси думалоқ шаклда нормохром бўялганлиги аниқланди. Шу билан бирга, айрим ҳолларда альвеола эпителийси шикастланганлиги ва ядроси деформацияланганлиги кузатилди. Ўпканинг айрим соҳаларида кам сонли альвеолалар ҳаво олганлигидан кенгайганлиги, думалоқ шаклга кирганлиги, натижада альвеолоцит эпителийси яссиланиб, шакли чўзинчоқлиги аниқланди. Бошқа альвеолалар деярлик очилмаган, ҳар хил тешик ва ёриқлар кўринишида, уларнинг оралиғи девори тўқима-ҳужайраларнинг ҳавосизликдан йиғилганлиги сабабли қалин ва таркиби кўп ҳужайрали тузилишга эга (1-расм). Альвеолалар оралиғи тўқимасидаги капиллярлар бироз кенгайган, қон билан тўлган, айрим жойларида диапедез ҳолда қон қуйилганлиги аниқланади (2-расм).

<p>1-расм. 25 ҳафталикда туғилган чақалоқ. Аксарият альвеолалар очилмаган. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x10.</p>	<p>2-расм. 1-расмнинг фрагменти. Капиллярлар тўлақонли, қон қуйилишлар мавжуд. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x40.</p>

Морфометрик ўлчовлар кўрсатишича, 1-гуруҳда ҳаво кирган альвеолалар майдони, умумий майдоннинг $28,5 \pm 3,6$ % ташкил қилди. Микроскопнинг бир кўриш майдонида бўшлиғида гиалин мембраналар бор альвеолалар сони ўртача $5,8 \pm 1,4$ тани ташкил қилди. Альвеолоцитларнинг баланлиги ўртача $9,34 \pm 3,4$ мкм, бунда альвеолоцитларнинг катта-кичиклиги 2,4 дан 14,8 мкмни ташкил қилди. Бу гуруҳда альвеолалар оралиғи тўсиғи қалинлиги ўртача $32,3 \pm 5,2$ мкм, бунда энг юпқа жойи 9,6 мкм, энг қалин жойи 54,2 мкмни ташкил қилди. Биринчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасининг 22,8 %да гиалин мембраналар мавжудлиги аниқланди. Гиалин мембрана толалари ҳар хил қалинликдалиги, айрим жойларда тўрсимон кўринишда ёйилганлиги кузатилди. Гиалин мембрана қалинлигини ўлчаш шуни кўрсатдики, ўртача $9,6 \pm 2,7$ мкмлиги (2-жадвал), қалинлигининг фарқи қуйидагича бўлиб чиқди, энг юпқа соҳаси 2,6 мкм, қалин соҳаси эса 16,8 мкмлиги аниқланди. 1-гуруҳда ўтказилган клиник-анамнестик таҳлил натижалари бўйича гиалин мембранали касалликга олиб келувчи омиллар сифатида, чақалоқларнинг аксариятида интранатал асфиксия борлиги, бош мия ва пардаларининг шиши, қон қуйилишлар аниқланди.

Иккинчи гуруҳ чала туғилган чақалоқларнинг 3 таси туғилгандан кейин биринчи 6 соатда ўлганлиги, 6 (33,3%) таси 12-24 соатлар оралиғида, 5 (27,7%) 72 соатгача бўлган даврда, яна 4 (22,2%) 120 соатгача вақтда ўлганлиги аниқланди. Туғилгандан кейин 6 соатгача даврда ўлган 3та чақалоқлар ўпкасининг айрим соҳаларида гомоген тузилишга эга бўлган гиалин мембраналар аниқланади. Бунда бўшлиғида гиалин мембранаси бор альвеолалар асосан перибронхиал соҳада жойлашганлиги кузатилди. Гиалин мембраналар узук-узук тузилишга эгаллиги ва альвеолалар ички юзасига зич ҳолда ёпишиб, жойлашганлиги аниқланди. Гиалин мембраналардан ташқари альвеолалар бўшлиғида амнион суюқлигининг қипиқлари, меконий таначалари ва она эритроцитлари борлиги топилди. Туғилгандан кейин 12-24 соат оралиғида ўлган чақалоқлар ўпка тўқимасининг аксарият жойларида гиалин мембраналар борлиги ва нисбатан майда альвеолалар бўшлиғини тўлдирганлиги топилди. Аксарият альвеолалар кенгайганлиги, уларнинг бўшлиғида тўқ-бинафша рангли қумоқ-қумоқ кўринишдаги гиалин мембраналар мавжудлиги кузатилади. Бужмайган альвеолаларда

гиалин мембраналар йўқ. Альвеолалар деворида гиалин мембраналарга нисбатан реакция кам ривожланганлиги аниқланади.

Туғилгандан кейин 72 соатгача ораликда ўлган чақалоқлар ўпкаси альвеолалари ҳар хил катталиқдалиги ва уларнинг айримларида гиалин мембраналар пайдо бўлганлиги кузатилади. Бунда, альвеолаларнинг шакли учбурчаксимон, чўзинчоқ, юлдузсимон тузилишга эгалиги, уларнинг бўшлиғида гиалин мембраналардан ташқари амнион эпителийси, фибринсимон масса ва сегментядроли лейкоцитлар аниқланади. Қон томирлар ва бронхиолалар атрофида дисталектаз ўчоқлари пайдо бўлганлиги, қон томирлари кенгайганлиги, оралик тўқима ва альвеолалар бўшлиғи серозли шишга учраганлиги кузатилади.

Туғилгандан кейин 120 соатгача бўлган даврда ўлган чақалоқлар ўпка альвеоляр тўқимасининг аксарият соҳаси ҳавога тўлиб, кенгайганлиги, айрим соҳаларида эмфизематоз ўчоқлар пайдо бўлганлиги, альвеолалар бўшлиғидаги гиалин мембраналар парчаланиб, фрагментацияланганлиги кузатилади. Бу гуруҳда гиалин мембраналарга жавобан оралик тўқимада кучли реакция, яъни лимфо-гистиоцитар инфильтрация аниқланади. Перибронхиал ва периваскуляр соҳаларда майда-майда ателектаз ва дистелектаз ўчоқлари пайдо бўлганлиги топилади.

Иккинчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасида ўтказилган морфометрик ўлчовлар кўрсатишича, ҳаво кирган альвеолалар майдони, умумий майдоннинг $48,7 \pm 6,2$ % ташкил қилди. Микроскопнинг бир кўриш майдонида бўшлиғида гиалин мембраналар бор альвеолалар сони ўртача $7,8 \pm 1,4$ тани ташкил қилди. Альвеолоцитларнинг баландлиги ўртача $7,18 \pm 3,6$ мкм, бунда альвеолоцитларнинг катта-кичиклиги 3,4 дан 12,8 мкмни ташкил қилди (2-жадвал). Бу гуруҳда альвеолалар оралиғи тўсиғи қалинлиги ўртача $25,3 \pm 3,2$ мкм, бунда энг юпқа жойи 6,6 мкм, энг қалин жойи 42,4 мкмни ташкил қилди. Иккинчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасининг 27,8 %да гиалин мембраналар мавжудлиги аниқланди. Гиалин мембрана толалари ҳар хил қалинлиқдалиги, айрим жойларда тўрсимон кўринишда ёйилганлиги кузатилди. Гиалин мембрана қалинлигини ўлчаш шуни кўрсатдики, ўртача $11,6 \pm 2,8$ мкмлиги, қалинлигининг фарқи қуйидагича бўлиб чиқди, энг юпқа соҳаси 3,6 мкм, қалин соҳаси эса 21,8 мкмлиги аниқланди.

2-жадвал

Гиалин мембранали касаллик морфометрик кўрсаткичлари ($M \pm m$)

№	Текширилган тузилмалар	1-гуруҳ	2-гуруҳ	3-гуруҳ
1	Ҳаво кирган альвеолалар майдони (умумий майдонга нисбатан) % да.	$28,5 \pm 3,6$	$48,7 \pm 6,2^*$	$78,4 \pm 8,5^{**}$
2	Альвеоляр эпителийнинг баландлиги, мкм	$9,34 \pm 3,4$	$7,18 \pm 3,6^*$	$6,15 \pm 2,4^{**}$
3	Альвеолалар оралиғи тўқиманинг қалинлиги, мкм	$32,3 \pm 5,2$	$25,3 \pm 3,2^*$	$18,3 \pm 2,3^{**}$
4	Гиалин мембранаси бор альвеолалар сони	$5,8 \pm 1,4$	$7,8 \pm 1,4^*$	$6,9 \pm 1,3^{**}$

5	Гиалин мембрана қалинлиги, мкм	9,6±2,7	11,6±2,8*	12,7±3,6**
---	--------------------------------	---------	-----------	------------

Илова: * - $P \leq 0,01$ – иккинчи гуруҳ кўрсаткичларининг биринчи гуруҳга нисбатан ишончлилик даражаси.

** - $P \leq 0,01$ – учинчи гуруҳ кўрсаткичларининг биринчи гуруҳга нисбатан ишончлилик даражаси

Учинчи гуруҳ чала туғилган чақалоқларнинг 8 (36,3%) таси туғилгандан кейин 12-24 соатлар оралиғида ўлган, 6 (27,3%) 72 соатгача бўлган даврда, яна 8 (36,3%) 120 соатгача вақтда ўлганлиги аниқланди. Туғилгандан кейин 12-24 соат оралиғида ўлган чақалоқлар ўпка тўқимасининг аксарият жойларида гиалин мембраналар борлиги ва нисбатан кенгайган альвеолалар бўшлиғини тўлдирганлиги топилди (3-расм). Аксарият альвеолалар бўшлиғида кўчиб тушган альвеолоцитлар, сегментядроли лейкоцитлар, хужайралар фрагментлари, бронхлар эпителиysi ва лимфоцитлар борлиги аниқланади. Туғилгандан кейин 72 соатгача оралиқда ўлган чақалоқлар ўпкаси альвеолалари ҳар хил катталиқдалиги ва уларнинг айримларида гиалин мембраналар пайдо бўлганлиги кузатилади. Альвеолалар оралиғи тўқимаси қалинлашган, унда фибробластлар ва лимфоид хужайраларнинг пролиферацияланганлиги аниқланади (4-расм). Бронхлар бўшлиғи кенгайган, ичида лейкоцитлар, кўчиб тушган эпителий ва эритроцитлардан иборат масса борлиги аниқланади. Туғилгандан кейин 120 соатгача бўлган даврда ўлган чақалоқлар ўпка альвеоляр тўқимасининг аксарият соҳаси ҳавога тўлиб, кенгайганлиги, айрим соҳаларида эмфизематоз ўчоқлар пайдо бўлганлиги, альвеолалар бўшлиғидаги гиалин мембраналар парчаланиб, фрагментацияланганлиги кузатилади. Бу гуруҳда ҳам гиалин мембраналарга жавобан оралиқ тўқимада кучли реакция, яъни лимфо-гистиоцитар инфильтрация пайдо бўлганлиги аниқланади.

3-расм. 34 ҳафталикда туғилган чақалоқ. Кенгайган альвеолалда қалин гиалин мембрана. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x40.

4-расм. 36 ҳафталикда туғилган чақалоқ. Альвеолалар кенгайган, оралиқ тўқимада фибробластлар пролиферацияланган. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x40.

Учинчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасида ўтказилган морфометрик ўлчовлар кўрсатишича, ҳаво кирган альвеолалар майдони, умумий майдоннинг $78,4 \pm 8,5$ ташкил қилди. Микроскопнинг бир кўриш майдонида бўшлиғида гиалин мембраналар бор альвеолалар сони ўртача $6,9 \pm 1,3$ тани ташкил қилди. Бу гуруҳда альвеолалар оралиғи тўсиғи қалинлиги ўртача $18,3 \pm 2,3$ мкм, бунда энг юпқа жойи $4,7$ мкм, энг қалин жойи $38,4$ мкмни ташкил қилди. Гиалин мембрана қалинлигини ўлчаш шуни кўрсатдики, ўртача $12,7 \pm 3,6$ мкмлиги, қалинлигининг фарқи қуйидагича бўлиб чиқди, энг юпқа соҳаси $5,6$ мкм, қалин соҳаси эса $27,6$ мкмлиги аниқланди. Альвеолоцитларнинг баланлиги ўртача $6,15 \pm 2,4$ мкм, бунда альвеолоцитларнинг катта-кичиклиги $5,2$ дан $14,8$ мкмни ташкил қилди (2-жадвал).

Хулоса

Чала туғилган чақалоқлар ўпкасида РДСнинг ривожланишида ўпка тўқимасининг етилмаганлиги, қон айланишининг бузилиши ва альвеоляр ҳамда бронхиал эпителийнинг шикастланиши катта аҳамият касб қилади. Альвеоляр эпителийнинг шикастланишининг сабабида чала туғилганларда интранатал гипоксия ва қоғоноқ суви билан аспирацияланиш оқибатида альвеолалар бўшлиғида амнион эпителийси, меконий таначалари, она эритроцитлари тўпланиши муҳим ҳисобланади. Морфометрик текширувлар натижалари кўрсатишича, 22-27 ҳафталикларда туғилган чақалоқлар ўпкасининг бор-йўғи $1/3$ қисми альвеолаларига ҳаво кирганлиги, альвеолалар оралиғи тўқимаси кейинги гуруҳларга нисбатан қалинлиги, альвеолалар эпителийси ҳам нисбатан йириклиги, пайдо бўлган гиалин мембраналар нисбатан юпқа толалардан иборатлиги кузатилди. 28-32 ҳафталикларда ўлган иккинчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасида ҳаво кирган альвеолалар эгаллаган майдон 2 баробарга ошганлиги, оралиқ тўқима юпқалашганлиги ($25,3 \pm 3,2$), альвеолоцитлар кичиклашганлиги, пайдо бўлган гиалин мембраналар олдинги гуруҳга нисбатан қалинлашганлиги кузатилди. 33-37 ҳафталикда нобуд бўлган учинчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасида нафас олган альвеолалар майдони кескин кўпайиб, умуман ўпка майдонининг $78,4 \pm 8,5$ фоизини ташкил қилганлиги кузатилди. Бунда, оралиқ тўқима ҳам юпқалашган, альвеолоцитлар кичиклашган, альвеолалар бўшлиғида пайдо бўлган гиалин мембрана бошқа гуруҳларга нисбатан қалинлашганлиги аниқланади

Адабиётлар:

1. «Неонатальный респираторный дистресс-синдром» в Медицинский словарь Дорланда Northway Jr, WH; Розан, RC; Портер, DY (16 февраля 1967 г).
2. "Заболевание легких после респираторной терапии болезни гиалиновых мембран. Бронхолегочная дисплазия". Медицинский журнал Новой Англии. 276 (7): 35768. doi:10.1056/NEJM196702162760701. PMID 5334613.
3. Байбарина Е. Н., Антонов А. Г., Ленюшкина А. А. Клинические рекомендации по уходу за новорожденными с экстремально низкой массой тела при рождении. Вопросы практической педиатрии 2006; 4 (1): 96—97.
4. Дементьева Г. М. Низкая масса тела при рождении. Гипоксия плода и новорожденного. Лекция для врачей. М.: МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ; 2003. 6.
5. Дементьева Г. М., Рюмина И. И., Фролова М. И. Выхаживание глубоко недоношенных детей: современное состояние проблемы. Педиатрия 2004; 3: 60—66.

6. Мостовой А. В. Профилактическое применение сурфактантов у новорождённых с экстремально низкой массой тела. Интенсивная терапия — Неонатология 2006; 2: 38.
7. Roberts D., Brown J., Medley N., Dalziel S.R. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3: CD004454.
8. Stevens T. P., Blennow M., Soll R. F. Early surfactant administration with brief ventilation vs selective surfactant and continued mechanical ventilation for preterm infants with or at risks for respiratory distress syndrome. The Cochrane Library, Copyright 2005, The Cochrane Collaboration. Volume 1; 2005.
9. Zhang H., Liu J., Liu T., Wang Y., et al. Antenatal maternal medication administration in preventing respiratory distress syndrome of premature infants: a network meta-analysis. Clin Respir J. 2018; 12 (10): 2480-90.
10. Синельникова В. М., Антонов А. Г. Преждевременные роды. Недоношенный ребёнок, М.: ГЭОТАР_Медиа; 2006.

